

MAKTAB O‘QUVCHILARNING KITOBGA BO‘LGAN QIZIQISHLARINI OSHIRISHDA O‘QITUVCHI VA KUTUBXONACHILARNING HAMKORLIGINING ROLI

Shavkat Bazarov

*Sirdaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi
ARM bosh mutaxassisi*

“Yoshlarni kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirishga, ularning kitob bilan do‘st bo‘lishiga, aholining kitobxonlik saviyasini yanada oshirishga alohida e‘tibor qaratish lozim”.

Sh.Mirziyoev

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o‘quvchilarda kitobxonlikni oshirishda maktab kutubxonachisi va ona tili va adabiyoti o‘qituvchisining hamkorligi roli keltirilgan bo‘lib, adabiyot darslarida o‘rgangan materiallarni o‘quvchilar Power Point dasturi asosida “Viktorina-savol-javob” o‘yinlari ko‘rinishida o‘tkazish o‘quvchida shu asarga qiziqish uyg‘otish hisobiga kutubxonaga a‘zo bo‘lishga undashi. Adib yoki shoir asarlariga ham qiziqtirishi va o‘quvchida kitob mutolaasini *oshirish*, maktab kutubxonachisi o‘quvchilar va o‘qituvchilar bilan hamkorlikda ishlash va tashkillashtirish qobiliyatini oshirish keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, oila, tarbiyachi, o‘qituvchi, kutubxonachi, kitobxonlik, hikoya qilish, nutq.

Аннотация: В данной статье представлена роль сотрудничества школьного библиотекаря и учителя родного языка и литературы в совершенствовании навыков чтения школьников. Организация игр «Викторина-вопрос-ответ» на основе материалов, изученных на уроках литературы с использованием программы Power Point, пробудит интерес учащихся к производству, и может привести к членству в библиотеке за счет пробуждения интереса к литературе. В статье отмечены случаи повышения интереса к произведениям писателей и поэтов, а также к литературному чтению школьников за счет умения школьного библиотекаря работать и организовывать сотрудничество с учениками и учителями.

Ключевые слова: образование, семья, воспитатель, читатель, библиотекарь, чтение, рассказывание, речь.

Abstract: The article presents the role of cooperation between a school librarian and a mother tongue and literature teacher in improving students' reading skills. The organization of "Quiz-question-answer" games based on the materials studied in literature lessons using PowerPoint software will awaken students' interest in the work and may lead to library membership by awakening interest in literature. The article notes cases of increased interest in the works of writers and poets, and in literary reading of students due to the ability of the school librarian to work and organize cooperation with students and teachers.

Keywords: education, family, educator, reader, librarian, reading, storytelling, speech

Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda ta'lim maskanlarida ta'lim va tarbiya ishlari yetarli darajada yo'lga qo'yilganligiga qaramasdan, hozirgi texnika asrida turli telefon, internet, kompyuter o'yinlari bolani chalg'ituvchi vositalarga aylanib ulgurgan. Oilada ota-onalar, ta'lim maskanlarida pedagoglar farzandlarimizni mazkur vositalardan maqsadli foydalanishga o'rgatishi hamda har bir ota-onalar farzandlari oldida o'z mas'uliyatlarini his qilgan holda kitob mutolaasi uchun alohida vaqt ajratishlari, ular qiziqqan mavzularda suhbatlashishlari maqsadga muvofiqdir. Bu qiziqishni o'quvchilarga uyg'otishda maktab kutubxonachisi fan o'qituvchilari bilan hamkorlikda faoliyat olib borishi yaxshi samara beradi.

Bugungi kun yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini yuksaltirish maqsadida keng ko'lamli ishlar amalga oshirish maqsadida 2017-yil 13-sentabrdagi "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi PQ-3271-son, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-iyundagi "O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-4354-son qarorlari, shuningdek, Prezidentimiz tomonidan yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusdan biri-yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish borasida kutubxona xodimlarining o'zni katta va ularning har bir ishlarida dasturi amal bo'lmog'i kerak.

Prezidentimiz ta'kidlaganidek, yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga, ularni kitob bilan do'st bo'lishga, aholining kitobxonlik saviyasini yanada oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Buning uchun, avvalo, milliy adabiyotimiz va jahon adabiyotining eng sara namunalarini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish va ularni keng targ'ib qilishga alohida e'tibor berishimiz muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktab kutubxona xodimlari sohaning rivojlanishiga va yuqoridagi huquqiy me'yoriy hujjatlarda belgilab berilgan vazifalarini ijrosiga qaratilgan axborot-kutubxona markazida o'zining maxsus yillik reja ishlab chiqilgan holda faoliyat olib bormog'i lozim. Ular o'z rejalarida aholi, ayniqsa yoshlar dunyoqarashini kengaytirish, intellektual saviyasini o'stirish, ma'naviy olamini boyitishga oid ilmiy-ma'rifiy, badiiy adabiyotlar, jumladan, elektron shaklda o'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyoti hamda jahon adabiyotining buyuk badiiy namunalarining audio va video variantini yaratish va ijtimoiy tarmoqlarga sahifalariga joylashtirish ishlari muntazam amalga oshirilishi kitob o'qishga, mutolaa madaniyatini oshirishda mustahkam zamin yaratadi.

Har bir maktab kutubxonachisi o'z faoliyati davomida fan o'qituvchilari bilan hamkorlikda ishlashi talab etiladi. Buning uchun kitobxonlar bilan yaqindan suhbat olib borish bilan birga ular bilan har xil kitobxonlik kechalarini tashkil etish ssenariysi ishlab chiqiladi. Bunda kitobxonlar asarni tanlab o'qib chiqib bo'lgandan so'ng, ikkita guruhga bo'linadi va o'z guruhlarini nomlaydi, o'tkazish vaqti va hakamlar hay'ati bilan tanishtiriladi.

O'zbekiston xalq yozuvchisi Sayid Axmadning hayoti va ijodiga bag'ishlanib kecha tashkil etildi. Yozuvchining "Ufq" trilogiyasi o'qib o'rganildi.

Birinchi shartda kitobxonlar dastlab Said Ahmad ijodiy merosi o'zbek nasri – romanchiligi, hikoyanavisligi, kulgi adabiyot tarixida alohida tutgan o'rini haqida fikr mulohazalar bildiradi.

Ikkinchi shartda Romannavis sifatida yozuvchi ko'plab asarlar yaratganligi va 1964-1974 yillarda **“Ufq” trilogiyasini** yozib tugatib o'zbek adabiyotida trilogiya janriga asos solganligi. Asar uchta – **“Qirq besh kun”, “Hijron kunlarida”, “Ufq bo'sag'asida”** romanlaridan iborat bo'lib, o'tgan asrning eng yirik voqeligi – ikkinchi jahon urushi va undan keyingi yillardan hikoya qiladi. Ushbu romanlarda adib mahorat bilan o'zbek xalqiga xos oliyjanoblik, mehnatkashlik, to'g'ri so'zlikni yorqin bo'yoqlarda, sodda, samimiy qahramonlar hayotida ko'rsatib berganligi. “Ufq” trilogiyasi tufayli Said Ahmad 1978 yili Hamza nomidagi Davlat mukofotiga sazovor bo'lganligi haqida boshlovchi tomonidan aytib o'tiladi va guruhlariga asar syujeti, unda ishtirok etgan qahramonlar haqida savol beriladi. Savollar viktorina shaklida bo'lib Power Point dasturi asosida yaratildi va ishtirokchilarga berildi.

Uchinchi shartda adibning “Ufq” trilogiyasidan “Hijron kunlari”, “Ufq bo'sag'asida”, “Qirq besh kun” deb nomlangan romanlardan qiziqarli va diqqatni tortgan syujetlaridan parcha qo'yiladi. Tadbir so'ngida guruhlar savol-javobda ishtiroki va ijro mahoratlari baholanib e'lon qilinadi.

Darhaqiqat, kitob-tafakkur qanoti. Bu qanot mustahkam bo'lsa, yuksak kengliklar sari intilishdan tolmaydi. Kitobga bo'lgan qiziqish o'sib kelayotgan yosh avlodning ma'naviy dunyosini boyitish uchun xizmat qiladi. Har bir inson kitoblar orqali uning ma'naviy xazinasidan, cheksiz imkoniyatidan iloji boricha ko'proq foydalanib, o'zining, o'zgalarning hayotini mazmunan boyitishi mumkin deb hisoblash mumkin. Kitob-ruhiyatimiz ozuqasi, u bilan do'stlashish nafaqat bizni

ma'nan yuksaltiradi, balki jahonga tanitadi, ezgulikka yetaklaydi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, kitobxon avlodni tarbiyalashda oila muhim va mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilar ekan, jamiyatimizda kitobxonlik madaniyatini takomillashtirish borasida, albatta, pedagog-tarbiyachilarimiz bilan birga kutubxona xodimlarining ham hamkorlikda ish tashkil qilishi, hamfikrlikda ish yuritishi ko'zlangan maqsadlarga erishishga munosib zamin yaratadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bunday kechalarni muntazam olib borish o'quvchilar o'rtasida kitobga bo'lgan mehrini qiziqishini oshiradi. Bu esa o'quvchining fanga qiziqishini ham oshiradi. Adabiyot darslarida har bir o'tgan mavzusida tanishgan yozuvchi va shoirlarning asarlarini sevib o'qishga va ular haqida ko'proq ma'lumot olishga undaydi.

Maktab kutubxonachisida o'quvchilar va o'qituvchilar bilan hamkorlikda ishlash va tashkillashtirish qobiliyatini oshiradi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR:

1. *O'zbekiston Respublikasi* "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida" gi PQ-3271-son, qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 iyundagi "O'zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risida" gi PQ-4354-son qarori.

3. G'aniyeva D.A, Ratner R.I. "Ta'lim tizimidagi axborot-kutubxona jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish".-T., Yangi asr avlodi, 2013.

4. G'aniyeva D.A. "Ta'lim maqsadlarini amalga oshirishda axborot-resurs markazlarining roli" -T.:Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 2009.